

BOSHLANG'ICH TA'LIMDABOLALAR USTIDAN NAZORATNING INSTRUMENTAL METODLARI.

Qurbonmurodov Egamberdi
Termiz davlat pedagogika instituti
jismoniy madaniyat
nazariyasi va metodika kafedrası o'qituvchisi

Tobora rivojlanib borayotgan ushbu davrda inson salomatligi, hususan bolalarni sog'lom va barkamol qilib tarbiyalash muxim ahamiyat kasb etmoqda. Bu yo'lda esa jismoniy tarbiya uchun mas'ul bo'lgan barcha soha vakillari shu jumladan maktabgacha va boshlang'ich ta'lim sohasida faoliyat olib borayotgan o'qituvchilarning o'rnini beqiyos. Jismoniy tarbiya va sport faoliyatini tashkil qilishda esa turli metodlar va texnologiyalarni bilish va qo'llash zarur. Bu borada instrumental metodiharakatlarning kinematik, dinamik, energetik tavsiflarini hamda jismoniy mashqlarni bajarish paytida bioelektrik faollikni to'g'ridan - to'g'ri qayd etish uchun qo'llaniladi.

Umuman olganda, ushbu mavzu bo'yicha maqola zamonaviy pedagogik amaliyotga va boshlang'ich maktab yoshidagi bolalarda jismoniy tayyorgarlikni naniqlash va nazorat qilish ko'nikmalarini shakllantirish jarayonini ilmiy tushunishga muhim hissa qo'shishi mumkin.

Maqsad: Zamonaviy pedagogik texnologiya va metodlardan foydalangan holda boshlang'ich sinf o'qituvchilarining bolalarni instrumental metod yordamida jismoniy qobiliyatlarini shakllantirish va nazoratning samarali texnologiyasini tadqiq qilish va ishlab chiqish.

Vazifalar:

1. Boshlang'ich ta'limda dars berayotgan o'qituvchilarga instrumental metodlar haqida ma'lumot berish.

2. Instrumental usullar yordamida pedagogik tajribalar o'tkazish va natijalarni tahlil qilish.

Instrumental usullarning quyidagi ikkita guruhi: optik, optik-elektron (foto, kino, videotasvir) va mexanoelektrik (goniografiya, mexanografiya, tenzodinamografiya, akselografiya) hamda ularning turdoshlari va birikmalari o'zaro farqlanadi.

Musobaqalar va mashq qilish sharoitlarida yuqori darajada aniq axborot texnologiyalarini qo'llash mashqlarni bajarish samaradorligini baholash uchun yangi imkoniyatlarni yaratadi, odatdagi tahlil uchun qiyin bo'lgan harakat amallari tarkibidagi nozik o'zaro aloqalarni ajratish imkonini beradi. Instrumental usullarni, jumladan harakat amallarini boshqarish mexanizmlarini o'rganish o'quv-mashq jarayonini takomillashtirish uchun juda oddiylikdan to'g'ri eng murakkablarini ham muvaffaqiyatli qo'llash bo'yicha misollar ko'p.

Zarba harakatlarini tadqiq qilish shuni ko'rsatadiki, zarbani berish momentida ko'rinadigan «zarba beruvchi qo'lning paradoksal tormozlanishi» yangi kelgan sportchilarga xos bo'lgan mudofaa reaksiyasi hisoblanmaydi.

Aksincha, u zarba massasini oshirish uchun malaka va ko'nikma sifatida ishlab chiqiladi.

Ikki bo'g'imga ulangan mushaklarning distal va proksimal uchastkalarining alohida faolligi to'g'risidagi elektrofiziologik ma'lumotlar V.M.Dyachkov tomonidan balandlikka sakrash paytida depsinishning ancha samarali variantini ishlab chiqishda qo'llanilgan. Ushbu texnikani qo'llash orqali mashhur balandlikka sakrovchi sportchi V.Brumel jahon rekordini o'rnatgan. Yugurib kelib uzunlikka sakrashda depsinishni amalga oshirishning shartlarini tanlash uchun vektordinamografiyani qo'llash yugurib kelishdagi oxirgi bosqichlarni bajarish variantini topish imkonini bergan. Bunda, depsinish joyiga oyoqni qo'yish paytida tayanch bosimini eng kam yo'qotish qayd qilingan.

O'quv-mashq jarayoni davrida va ayniqsa, musobaqalar sharoitida tadqiqotning instrumental usullarini qo'llash, odatda, kattatashkiliy va uslubiy qiyinchiliklar bilan bog'liq. Lekin, hozirgi vaqtda, uslubiy va tajribaviy jihatdan quyidagi qoida asoslangan: tadqiqot qilinayotgan sportchining «hozirgi harakatlari»ga uning sun'iy yaratilgan «kelajakdagi harakatlari»dan kelib chiqqan holda qarash kerak (ya'ni, biomexanik tadqiqotlarni sun'iy boshqariladigan muhit, trenajyor va boshqa sharoitlarda o'tkazish kerak), chunki bunda, potensial imkoniyatlarni amalga oshirishga xalal beradigan sabablar aniq ko'rinadi va anglanadi.

O'quv-mashq jarayonining tabiiy sharoitlarida obyektiv axborot olishdagi qiyinchiliklarni kamaytirishga, mashqlar va musobaqalar o'tkaziladigan joylarni biomexanik nazorat qiluvchi apparatlar bilan statsionar ravishda jihozlash yo'li bilan erishish mumkin.

Hozirgi vaqtda, o'quv-mashq jarayonining sifatini yaxshilash uchun mo'ljallangan tizimlarni ishlab chiqish, axborotni kompyuterga avtomatlashtirilgan holda kiritish va uni qayta ishlash imkoniyatini beruvchi dasturiy-apparat majmualarini yaratish yo'nalishida ishlar olib borilmoqda.

Mashq qilish jarayonida qo'llash maqsadida biomexanik ko'rsatkichlarning avtomatlashtirilgan ekspress-nazorat tizimini yaratish paytida nafaqat texnik, balki pedagogik muammolar ham yuzaga keladi, ya'ni:

- baholash uchun qaysi ko'rsatkichlarni tanlash lozimligi;
- ularni qanday aniqlikda o'lchash lozimligi;
- ularning qanchalik variativligi;
- ko'rsatkichlarning qanday kattaliklarini me'yor sifatida olish lozimligi;
- agar zarurat tug'ilsa, sportchi alohida ko'rsatkichlarni qanday aniqlik bilan boshqara olishi;
- sportchi bir vaqtning o'zida ko'rsatkichlarning nechtasini korreksiya qila olishi;
- texnikaning ayrim ko'rsatkichlari o'zgargan paytda, sportchining natijasi (yoki texnikaning asosiy ko'rsatkichlari) qanday o'zgarishi mumkinligi muammolari ham yuzaga keladi.

Instrumental tadqiqotlarning materiallari, ya'ni harakat amallarini bajarish paytidagi biomexanik jarayonlarni yozib olish, foto suratlar, kinoplyonka va boshqalar hamda turli o'ziyozarlar tomonidan chizilgan grafiklar ko'inishida berilishi mumkin. Birinchilarini sharhlash zarur, ikkinchilari amalda tayyor ko'inishdagi axborotga ega. Har bir holatda, ko'p sonli aniq raqamli ma'lumotlarni nima qilish kerak, degan savol tug'iladi. Chunki, axborotning ko'pligi ham, ishing yetishmasligi kabi zararlidir. N.G.Suchilinning fikricha, «avvaliga texnikani sifatli tahlil qilish, keyin esa muvaffaqiyatli va xato harakatlarning biomexanik tavsiflarini aniqlash bilan son jihatdan tahlil qilish maqsadga muvofiq». Natijada, ijrochining bitta texnikasi ikkinchisidan «nimasi bilan» va «qanchalik» farq qiladi degan savollarga javob olinadi. Bunda, texnikani sifatli tahlil qilish xatoliklarni quyidagi to'rtta juftliklarini qo'llash orqali bajariladi:

- «ertaroq-kechroq» - fazaning boshlanishi va yakuni;
- «uzoqroq-qisqaroq» - fazaning davomiyligi;
- «kuchliroq-kuchsizroq» - rivojlantiriladigan kuchlanishlar;
- «yetarlimas-ortiqcha» - chegaraviy holatlar va bo'g'im burchaklari.

Sport texnikasini son jihatdan tahlil qilish boshqariladigan gavda mexanikasi nuqtayi nazaridan bajariladi. Bunda, gavdaning biron - bir harakat qilishi va aylanma harakatining dasturlari, boshqaruvchi kuchlar va kuchlar momentlari, massalarning o'zaro zaruriy ko'chishlari, asosiy va korreksiya qilinadigan boshqaruvchi harakatlar, dinamik qaddi-qomatning elementlari ketma-ket belgilanadi (1- jadval).

1-jadval.

Shunday qilib, tajriba va hisoblash yo'li bilan olingan ma'lumotlarning tahlili odam harakatlarini mukammallashtirish qonuniyatlarini aniqlash imkonini beradi. Odam harakatlarini boshqarish qonuniyatlarini o'rganishning zaruriy sharti harakatlarning biologik va mexanik tavsiflarini majmuaviy qayd etish hisoblanadi.

Amaliyot shuni ko'rsatadi-ki, odatda, agar ekspertlarni tanlashda to'g'ri va obyektiv yondashilgan bo'lsa, ular alohida xulosa qiladi-mi yoki jamoa qarori sifatida fikr bildiradi-mi, ularning fikri bir-biriga juda ham yaqin bo'ladi. Bu barcha qadamlar nafaqat modelning ahamiyati va samaradorligi to'g'risida xulosa chiqarishga, balki uni yanada takomillashtirish va rivojlantirish yo'nalishlarini aniqlashga yordam beradi.

Xulosa. Boshlang'ich ta'limda jismoniy tayyorgarligini shakllantirishda instrumental metod va unga tegishli bo'lgan texnologiyalarni qo'llash va bu orqali ularning jismoniy samaradorligini o'rganish natijasida quyidagi xulosalar chiqarish mumkin:

Instrumental usullarning quyidagi ikkita guruhi: optik, optik-elektron (foto, kino, videotasvir) va mexanoelektrik (goniografiya, mexanografiya, tenzodinamografiya, akselografiya) hamda ularning turdoshlarini qo'llash bolalarning jismoniy imkoniyatlarini nazorat qilish va ularni samaradorligini oshirish, hamda natijalarni yuqoridagi usullarni qo'llash orqali tahlil qilish imkoniyatlari beradi.

Ushbu maqola boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun o'z tarbiyalanuvchilarining jismoniy holatini doimiy nazorat qilish va sog'ligini tahlil qilish, shu bilan bir qatorda ularni sog'lom va barkamol shaxs qilib tarbiyalashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kurbanmuradov Egamberdi. An Integrated Approach to Training Sports Techniques Basketball And School AMERICAN Journal of Public Diplomacy and International Studies. -Volume 01, Issue 10, 2023 ISSN(E): 2993-2157 , 2023-yil. <https://grnjournal.us/index.php/AJPDIS/article/view/2345>.

2. Kurbanmuradov Egamberdi. Use of Special Exercises in Improving the Special Physical Fitness of Basketball Players. BEST JOURNAL OF INNOVATION IN SCIENCE, RESEARCH AND DEVELOPMENT. -Volume:2 Issue:10|2023, 2023-yil. <https://www.bjisrd.com/index.php/bjisrd/article/view/775>

3. Salimov U. Pedagogical ideas of the founder of scientific pedagogy Yan Amos Komensky //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – T. 1. – №. 2. – C. 368-372.

4. Azizbek, I. (2023). Analysis of Technologies for Improving Individual Preparation of Young Boxers before the Competition. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 2(10), 272-276.